

“Yosh tadqiqotchilar va talabalar ilmiy faoliyatida innovatsiya, integratsiya va zamonaviy ta’lim muammolari: nazariya va amaliyot” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. I son (2026-yil, 1-aprel)

DAVLAT FUQOROLIK XIZMATI TIZIMINI ZAMONAVIY STANDARTLAR ASOSIDA TASHKIL ETISH

Nosiraliyeva Madina Muxiddin qizi

Namangan davlat pedagogika insituti

Pedagogika fakulteti pedagogika yo‘nalishi Ped-AU-25 talabasi

E-mail: nosiraliyevamadina707@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-5577-2793>

Ilmiy rahbar: Falsafiy va tarixiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

B.A.Tillayev

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19453667>

***Annotatsiya:** Maqolada mamlakatimizda davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiya qilish va davlat fuqarolik xizmatini yangi yondashuvlar asosida tashkil etish jarayoni tahlil qilinadi. Fuqarolik xizmatida malakali va professional kadrlar korpusini shakllantirish, rahbar kadrlar zaxirasini yaratish, xodimlarning kasbiy bilim va ko‘nikmalarini uzluksiz rivojlantirish, shuningdek, davlat xizmatiga aholining ishonchini oshirishga qaratilgan strategik yo‘nalishlar yoritilgan. Farmon doirasidagi institutsional va huquqiy mexanizmlar davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish va xizmat sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.*

***Kalit so‘zlar:** davlat boshqaruvi, fuqarolik xizmati, islohotlar, kadrlar tayyorlash, samaradorlik, shaffoflik, inklyuzivlik, professional kadrlar, rahbarlik salohiyati, malaka oshirish.*

***Аннотация:** В статье анализируется процесс модернизации системы государственного управления и организации государственной гражданской службы в нашей стране на основе новых подходов. Выделены стратегические направления, направленные на формирование квалифицированного и профессионального кадрового корпуса в гражданской службе, создание резерва управленческого персонала, непрерывное развитие профессиональных знаний и навыков сотрудников, а также повышение доверия населения к гражданской службе. Институционально-правовые механизмы в рамках указа служат повышению эффективности государственного управления и улучшению качества услуг.*

***Ключевые слова:** государственное управление, государственная служба, реформы, подготовка кадров, эффективность, прозрачность, инклюзивность, профессиональный персонал, лидерские качества, профессиональное развитие.*

“Yosh tadqiqotchilar va talabalar ilmiy faoliyatida innovatsiya, integratsiya va zamonaviy ta’lim muammolari: nazariya va amaliyot” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to’plami. I son (2026-yil, 1-aprel)

***Abstract:** The article analyzes the process of modernization of the public administration system and organization of the state civil service in our country based on new approaches. Strategic directions are highlighted, aimed at forming a qualified and professional personnel corps in the civil service, creating a reserve of managerial personnel, continuously developing professional knowledge and skills of employees, as well as increasing public confidence in the civil service. Institutional and legal mechanisms within the framework of the decree serve to increase the efficiency of public administration and improve the quality of service.*

***Keywords:** Public administration, civil service, reforms, training, efficiency, transparency, inclusiveness, professional staff, leadership capacity, professional development.*

Mamlakatimizda davlat boshqaruvi tizimi izchil va bosqichma-bosqich transformatsiya qilinmoqda. Siyosiy institutlarni rivojlantirish hamda ma’muriy islohotlarni amalga oshirish orqali boshqaruv tizimi inklyuzivlik, shaffoflik va samaradorlik kabi demokratik tamoyillar asosida yangidan shakllantirilmoqda. Amalga oshirilayotgan islohotlarning ustuvor maqsadi davlat boshqaruvidagi byurokratik to’siqlarni qisqartirish, fuqarolar manfaatlarini birinchi o’ringa qo’yish hamda markaziy va mahalliy boshqaruv organlari faoliyatini yanada moslashuvchan, tezkor va zamonaviy darajaga olib chiqishdan iborat. Biroq, har qanday tuzilmaviy o’zgarishlarning samaradorligi, avvalo, uni amalga oshiruvchi inson omiliga bog’liq. Shu bois malakali, mas’uliyatli va professional kadrlar korpusini shakllantirish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri sifatida namoyon bo’lmoqda. Aynan shu maqsadda 2025 yil 19 iyunda Prezidentimiz tomonidan davlat fuqarolik xizmatini yangi yondashuvlar asosida tashkil etish hamda professional va natijadorlikka yo’naltirilgan davlat xizmatchilari korpusini shakllantirishga qaratilgan farmon qabul qilindi. Mazkur hujjat davlat boshqaruvi tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiluvchi muhim strategik qadam bo’ldi. [1]

Ushbu Farmon davlat fuqarolik xizmatini zamonaviy standartlar asosida tashkil etish, xizmatchilar faoliyatini natijadorlikka yo’naltirish, aholining davlat xizmatiga bo’lgan ishonchini mustahkamlash, sohaga iqtidorli va istiqbolli kadrlarni jalb etish hamda ularni professional mutaxassis sifatida tayyorlashning samarali tizimini joriy etishga qaratilgan. Farmon loyihasini ishlab chiqishda mahalliy va xorijiy ekspertlar hamkorligi ta’minlanib, qator rivojlangan davlatlar tajribasi chuqur o’rganildi. Bu esa hujjatning puxta ishlab chiqilishi va zamonaviy talablarga mosligini ta’minladi.

Farmon doirasida davlat fuqarolik xizmatini yangi yondashuvlar asosida tashkil etishning ustuvor yo’nalishlari belgilab berildi. Xususan, davlat organlarida kadrlar bilan ishlashning

“Yosh tadqiqotchilar va talabalar ilmiy faoliyatida innovatsiya, integratsiya va zamonaviy ta’lim muammolari: nazariya va amaliyot” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to’plami. I son (2026-yil, 1-aprel)

zamonaviy mexanizmlarini joriy etish, salohiyatli rahbar kadrlar zaxirasini shakllantirish, yangi avlod boshqaruv kadrlarini tayyorlash tizimini takomillashtirish nazarda tutilgan. Shu bilan birga, xodimlarning butun mehnat faoliyati davomida kasbiy bilim va ko‘nikmalarini uzluksiz rivojlantirish tizimini yo‘lga qo‘yish, davlat xizmatiga xotin-qizlarni keng jalb etish orqali ularning sohaga bo‘lgan qiziqishi va ishonchini oshirish kabi vazifalar ham ustuvor yo‘nalishlar sifatida belgilangan.

Mazkur islohotlar doirasida davlat xizmatiga birinchi marta qabul qilinayotgan xizmatchilar bilan mehnat shartnomalarini dastlab bir yil muddatga tuzish va keyinchalik faoliyat natijalariga ko‘ra uzaytirish amaliyoti joriy etilmoqda. Shuningdek, ular uchun maxsus o‘quv kurslari va muntazam malaka oshirish tizimi yo‘lga qo‘yilib, nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarini baholash mexanizmlari takomillashtirilmoqda. Baholash jarayonida xodimlarning kasbiy bilimlari, tahliliy va kommunikativ qobiliyatlari, rahbarlik salohiyati, kompyuter savodxonligi hamda umumiy intellektual darajasi kompleks tarzda o‘rganiladi.

Bundan tashqari, xodimlarning faoliyat samaradorligi va kasbiy rivojlanishi doimiy monitoring qilinib, ular uchun individual rivojlanish xaritalari shakllantiriladi. Ushbu tizim xodimlarning “yumshoq” va “qattiq” ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, davlat organlari tomonidan xodimlarni xorijda o‘qitish, malakasini oshirish va stajirovkadan o‘tkazish tizimi kengaytirilmoqda.

Mazkur jarayonlarda tegishli davlat tashkilotlari hamkorligida kadrlar tayyorlashning yaxlit tizimi joriy etilib, iqtidorli boshqaruvchilarni aniqlash va qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan yangi dasturlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, istiqbolli rahbar kadrlarni saralash va rivojlantirishga qaratilgan maxsus dasturlar orqali davlat xizmatida professional kadrlar zaxirasini shakllantirish ko‘zda tutilgan.

Davlat fuqarolik xizmati tizimini yanada takomillashtirish maqsadida quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- Birinchidan, davlat xizmatiga qabul qilish jarayonlarini to‘liq raqamlashtirish va ochiq platformalar orqali amalga oshirish lozim. Bu shaffoflikni ta’minlab, inson omiliga bog‘liq subyektiv qarorlar ehtimolini kamaytiradi.
- Ikkinchidan, davlat xizmatchilari faoliyatini baholashda aniq va o‘lchanadigan ko‘rsatkichlar (KPI) tizimini takomillashtirish zarur. Baholash natijalari asosida rag‘batlantirish va javobgarlik mexanizmlarini kuchaytirish maqsadga muvofiq.

“Yosh tadqiqotchilar va talabalar ilmiy faoliyatida innovatsiya, integratsiya va zamonaviy ta’lim muammolari: nazariya va amaliyot” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to’plami. I son (2026-yil, 1-aprel)

- Uchinchidan, davlat xizmatchilarining kasbiy rivojlanishini ta’minlash uchun uzluksiz ta’lim tizimini kengaytirish, zamonaviy o‘quv dasturlari va xalqaro tajribalarni joriy etish lozim.
- To‘rtinchidan, yosh va istiqbolli kadrlarni aniqlash hamda ularni davlat xizmatiga jalb qilish uchun maxsus dasturlarni rivojlantirish zarur. Bu orqali kelajak rahbarlari zaxirasini shakllantirish mumkin.
- Beshinchidan, davlat boshqaruvida raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektdan foydalanishni kengaytirish orqali boshqaruv jarayonlarini soddalashtirish va tezkorligini oshirish muhimdir.
- Oltinchidan, davlat xizmatida gender tengligini ta’minlash, xotin-qizlarning ulushini oshirish va ular uchun qulay mehnat sharoitlarini yaratish zarur.
- Yettinchidan, fuqarolar bilan samarali muloqotni yo‘lga qo‘yish, ularning fikr va takliflarini inobatga olish orqali davlat xizmatiga bo‘lgan ishonchni yanada mustahkamlash lozim.

Umuman olganda, mazkur Farmon doirasida davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan isloh qilishga qaratilgan institutsional va huquqiy mexanizmlar mustahkamlanib, davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi yangi tizim shakllantirilmoqda. Bu esa o‘z navbatida, aholiga ko‘rsatilayotgan davlat xizmatlari sifatini yaxshilash va fuqarolarning davlat boshqaruviga bo‘lgan ishonchini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.06.2025 yildagi “Davlat fuqarolik xizmatini yangi yondashuvlar asosida tashkil etish hamda professional va natijadorlikka yo‘naltirilgan davlat xizmatchilari korpusini shakllantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-95-sonli Farmoni // <https://lex.uz/uz/docs/-7587464> [Murojaat qilingan sana: 28.03.2026]
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. // <https://lex.uz/docs/-6445145> [Murojaat qilingan sana: 28.03.2026]
3. Denhardt, J.V. and Denhardt, R.B. – The New Public Service. – New York, 2015.
4. Ahmadjonovna, D. G. (2024). The importance and role of lexical competence in teaching foreign languages to students. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research, 11(5), 16-23.
5. Sobirova, M. (2023). Teaching language phenomena through text analysis on the basis of anthropocentric approach. International bulletin of applied science and technology. Impact factor: 8, 2 SJIF= 5.955 ISSN: 2750-3402 Volume 3, Issue 4, April. 481-486-pages.

“Yosh tadqiqotchilar va talabalar ilmiy faoliyatida innovatsiya, integratsiya va zamonaviy ta’lim muammolari: nazariya va amaliyot” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. I son (2026-yil, 1-aprel)

6. Sobirova, D. A., Jasmin, M., Philomina, S., & Angelo, V. G. (2020). Studying the social intelligence of health personals as a socio-psychological problem. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(2), 375-379.